

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಅನುವಾದ ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಾದಗಿರಿ.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17079719>

ABSTRACT:

ಈ ಲೇಖನವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರಕಾರವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಲೇಖನ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲೇಖಕರು ಬಹುಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅನುವಾದಕರನ್ನು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದವರು (ಡಾ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ, ಶಾಂತರಸ) ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದವರು (ಪ್ರೊ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಸನೂರು). ಅನುವಾದಕರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಘನತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವಾದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಲೇಖನವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ.

KEYWORDS:

ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ.

ಪೀಠಿಕೆ:

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಅಂಗಗಳು ಗೋಚರವಾಗುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾವ್ಯ, ನಾಟಕ ಇವು ಹೇಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸೃಜನೇತರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಅನುವಾದವು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತೀಕರಣದ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಕೂಪಮಂಡೂಕರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್‌ಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನು ಪ್ರಪಂಚ ಅರಿತುಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್‌ನನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ನಾಟಕಕಾರರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ರವೀಂದ್ರನಾಥರ ಗೀತಾಂಜಲಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರ ಮೂಲ ಬಂಗಾಳಿ ಕೃತಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು.

ಅನುವಾದಕನ ಕುರಿತು 'ಅವನೊಬ್ಬ ಕೊಲೆಗಾರ, ವಂಚಕ' ಮುಂತಾದ ಏನೇ ದೂರುಗಳಿದ್ದರೂ ಆತನು ಮೂಲ ಲೇಖಕನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ, ಸಹೃದಯನು ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂಲ ಲೇಖಕನು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂವೇದನಾಶೀಲನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅನುವಾದಕನು ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದುವಾಗಲೂ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸುವಾಗಲೂ ಸಂವೇದನಾಶೀಲನಾಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನುವಾದಕನಿಗೆ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ:

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದ ಕೊಡುಗೆಯು ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಪಂಪನ ಆದಿಪುರಾಣ, ನಾಗಚಂದ್ರನ ರಾಮಚಂದ್ರಚರಿತಪುರಾಣ, ಬಸವಪ್ಪಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶಾಕುಂತಲ ಮುಂತಾದ ನಾಟಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅನುವಾದ ಕೃತಿಗಳೇ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂತಹ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಮಹತ್ವದ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು

ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.

ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೆ ಭಾಗದ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಡುಭಾಷೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾದರೂ ಅರಿತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುವಾದಕರನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗದವರಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಗದ ಅನುವಾದಕರು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿದವರು. ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗದ ಅನುವಾದಕರು ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪನ್ನು ಗಡಿಯಾಚೆಗೆ ಪಸರಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರು.

ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಗದ ಅನುವಾದಕರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವವರು ಡಾ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠರು. ಅವರೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಚಿಂತಕ. ಮೌಲಿಕ ಕೃತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹವುಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಉರ್ದು, ಮರಾಠಿ, ಪರ್ಶಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳ ನೇರ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ ಹಿರೇಮಠರು ಆಯಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಿರೂಪಚಂದ್ರರ ಆಯ್ದ ಕವಿತೆಗಳ ಸಂಕಲನ 'ಭೂಮಾ', ಕಾವ್ಯಮೀಮಾಂಸೆ, 'ಖುಲೇ ಆಕಾಶಮೇ' ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಜತನ್ ಕುಮಾನಿ' ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲದೇ 'ಏಕ್ ಔರ್ ಏಕ್ ದೋ' ಮತ್ತು 'ಬರೀ ಸಾಹೇಬ್' ಎಂಬೆರಡು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹೂ', 'ಗುಲಾಬಿ ಹೂ' ಎಂಬ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು, 'ನಾರಿ' ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೃಷ್ಣಚಂದರ್' ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ ಲೇಖನವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಆ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿರೇಮಠರ ಸಮಕಾಲೀನರಾದ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಹಕಾರಿಯವರು ಕೂಡ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಸದು ಎನ್ನಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನವಾಬೀ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ

ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಕೆ. ಮುದ್ದಣ್ಣ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಉರ್ದುವಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಸರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನೆನೆಯಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಿಂದ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ ಶಾಂತರಸರು ಅಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕಳಕಳಿಯುಳ್ಳವರು. ಅವರು ಉರ್ದುವಿನಿಂದ 'ಉಮಾರಾವ್ ಜಾನ್ ಅವಾ' ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಂತರಸರ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕೊಡುಗೆಯೆಂದರೆ ಗಜಲ್‌ಗಳ ಅನುವಾದ. ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಗಜಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಘನತೆ ಗಾಂಭೀರ್ಯವು ಎನ್ನುವುದು ಆ ಭಾಷೆಯ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಸತ್ವಯುತವಾದ ಗಜಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಗಜಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ.

ಗಂಗಾವತಿಯ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರು ತೆಲುಗು ಮೂಲದ 'ಗೌರಮ್ಮನ ಕನಸುಗಳು' ಎಂಬ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಟಗಿ ಈರಣ್ಣನವರು ಕೆಲವು ಉರ್ದು ಶಾಯರಿಗಳನ್ನು, ಹಿಂದಿಯ ಕಬೀರದಾಸರ ದೋಹೆಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಪ್ಪಳದ ಡಾ. ಕೆ. ಬಿ. ಬ್ಯಾಳಿ ಅವರು ಉರ್ದುವಿನ ರುಬಾಯಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರುಬಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗಜಲಿನಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವವಿದೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕು. ಡಾ. ಬ್ಯಾಳಿಯವರು ಆಚಾರ್ಯ ರಜನೀಶರ ಅನೇಕ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಲೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂ. ದತ್ತ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ದಸ್ತಗೀರ್ ರಾಜೇಸಾಬ್ ಮಾಳೇಕೊಪ್ಪ ಇವರು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ. ಜೀವನ್ ಅವರು ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯದವರೆಗೂ ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಯತೀರ್ಥ ರಾಜಪುರೋಹಿತರು ಮೌಲಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದಲೂ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲೆಯನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ನಿರ್ಮಲ್ ವರ್ಮ ಎಂಬುವರ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಪ್ರೊ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಯಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಅಕಾಡೆಮಿಗಾಗಿ 'ಕಾಗೆಗಳು ಕಾಲಾಪಾನಿ' ಎಂಬ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆಯವರು ಹಿಂದಿ ಪಂಚಾಬಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಕಥೆ ಕವನಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಮಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾನ್' ಎಂಬುವರ ಕೆಲವು ಪಂಚಾಬಿ ಕವಿತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರರ ಕೆಲವು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಗಿಲೇವಸ್ ಅಳುತ್ತಿದೆ" ಎಂಬ ಅವರ ಪಂಚಾಬಿ ಹನಿಗವನಗಳ ಸಂಕಲನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಮೀಮಾಂಸೆ ಎಂಬ ಅನುವಾದಿತ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಡಾ. ಪಿ. ಎಸ್. ಶಂಕರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನ್ನು ಡಾ. ಶಂಕರ್ ಅವರು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ, ಕು. ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ, ಎಂ.ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ, ರವಿ ಬೆಳಗೆರೆ ಮುಂತಾದವರು ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅನುವಾದಕರು:

ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಅನುವಾದಕರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಸನೂರು, ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾಶೀನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ, ವಿಜಯಾ ತೆಲಂಗ್ ಮುಂತಾದವರು ಸೇರುತ್ತಾರೆ.

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕುಸನೂರು ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ 'ಸಂಸ್ಕಾರ' ಮತ್ತು ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರ 'ಕಾಡು' ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಿಂದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಕುಸನೂರು ಅನುವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿದುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕುಸನೂರರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಕೇಶವ ಮಹಾಗಾಂವಕರ ಅವರು ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮರಾಠಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು.

ಅನುವಾದಕರಾಗಿಯೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಪ್ರೊ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಯಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಮೊದಲು 'ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಸಮಗ್ರ ವಚನಗಳನ್ನು' ಹಿಂದಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ 'ಭಾರತೀಪುರ', 'ಅವಸ್ಥೆ' ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಲನಹಳ್ಳಿಯ 'ಪರಸಂಗದ ಗೆಂಡೆತಿಮ್ಮ', ವೈಕುಂಠ ರಾಜುರವರ 'ಉದ್ಭವ' ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುವಾದಕರು ಎಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡರು. ಎಸ್. ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪ, ವೀಣಾ ಶಾಂತೇಶ್ವರ ಮುಂತಾದವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗಾಗಿ

57 ಜನ ವಚನಕಾರರ 300 ವಚನಗಳನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಒಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಅನುವಾದ ಕೃತಿಯೆಂದರೆ ತಿ.ನಂ.ಶ್ರೀಯವರ 'ಭಾರತೀಯ ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ'. ಈ ಅನುವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನವೂ ದೊರೆಯಿತು. ಜಯಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅನುವಾದಕರು ಅಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುವಾದಕರ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೂ 'ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಎಂಬ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಸೇರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುವಾದಕರು.

ಡಾ. ವಿಜಯಾ ತೆಲಂಗ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲಾಪುರದ ಶರಣ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಶಿವರಾಜ ಹಳ್ಳಿಬೇಡ ಅವರು ಮಲ್ಲಾರದ್ದರ 'ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ' ಕೃತಿಯೊಂದನ್ನು ಹಿಂದಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರಿನ ವಿ.ಎಸ್. ಕಾಂತನವರು, ಅನೇಕ ವಚನಗಳನ್ನು ದಾಸರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಬಲರಾಮ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ.ಬಿ. ದೇವಾಳಾಂವ್ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮರಾಠಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾವ್ ಹೆರೂರ್ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಮರಾಠಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನುವಾದಕರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸೇವೆ ತುಂಬಾ ಗಣನೀಯವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಪರಂಪರೆಯು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಂಬ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನುಡಿಯೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಪರಿಚಯ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಅನುವಾದದ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿತ್ತು, ಅನಂತರ ಮರಾಠಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಆ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ಅಂತಹ ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸುಯೋಗ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಅನುವಾದಕರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಒಳಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ (ಸಂ), (2002 ನವೆಂಬರ್ 5), ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ.
2. ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ, (2020), ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ, ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.